

Uji Antibakteri Ekstrak Akar Kelapa Sawit (*Elais guinensis* Jacq) terhadap Pertumbuhan *Escherichia coli* Penyebab Diare

Putri Annisa (2010423001) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Mikroba patogen dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang mana penyakit ini menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sejauh ini, penyakit menular telah diobati dengan antibiotik. Namun penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat membuat mikroba patogen menjadi resisten terhadap beberapa antibiotik yang umum digunakan. Munculnya mikroba resisten ini menjadi alasan utama kegagalan pengobatan penyakit menular. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemecahan masalah ini dengan menggunakan bahan aktif antibakteri dari tanaman obat (Agustien et al., 2013). Menurut saya, paper ini dibuat dengan mengangkat keistimewaan Kelapa sawit (*Elais guinensis* Jacq) dalam alternatif memecahkan masalah diare. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan artikel ilmiah. Kajian dalam artikel ini dilakukan dengan menggabungkan dua bidang literatur Mikrobiologi dan Taksonomi Tumbuhan, yang membahas potensi antibakteri ekstrak akar kelapa sawit (*Elais guinensis* Jacq) terhadap pertumbuhan *Escherichia coli*. Mikrobiologi dan Taksonomi Tumbuhan adalah dua bidang yang menarik untuk digabungkan dalam artikel ini. Kelapa sawit (*Elais guinensis* Jacq) merupakan tanaman yang tersebar luas di Indonesia dan mempunyai beragam manfaat. Tanaman ini selain digunakan sebagai penghasil minyak nabati dan juga dapat digunakan dalam berbagai pengobatan. Penelitian ini menggunakan *Escherichia coli*, karena mikroba uji tersebut merupakan jenis bakteri yang sebagian besar menginfeksi tubuh manusia dan merupakan bakteri utama yang menjadi fokus dalam penelitian.

Munculnya resistensi antibiotik merupakan pengurangan efikasi yang serius sehingga dapat meningkatkan jumlah infeksi yang sulit diobati. Pengembangan obat-obat non antibiotik mulai digerakkan untuk mengatasi masalah multiresisten tersebut (Chusri et al., 2009), antara lain mengembangkan antibiotik baru dari sumber alam, terutama dari tanaman (Ahmad & Ali, 2013). *Elaeis guineensis* Jacq. adalah tanaman yang memiliki sifat antibakteri (Chong et al, 2008). Kelapa sawit merupakan tanaman tropis yang dapat tumbuh baik terutama di kawasan Afrika, Asia dan Amerika Latin (Setyamindjaja, 1991). Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, seperti podsolik, latosol, hidromorfik kelabu, alluvial, atau regosol. Kelapa sawit tumbuh baik pada tanah gembur, subur, berdrainase baik, permeabilitas sedang, dengan tekstur tanah ringan, kandungan pasir 20 – 60 %, debu 10 – 40 %, dan liat 20 -50 %. Tanah yang kurang cocok untuk kelapa sawit adalah tanah pantai berpasir dantanah gambut tebal. Sedangkan topografi yang dianggap cukup baik untuk tanaman kelapa sawit adalah dengan kemiringan 0 – 150 dan pHnya antara 4 - 6 (Fauzi et al., 2005). Hampir setiap bagian

tanamannya memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk pengobatan. Chong *et al.* (2008), menyatakan bahwa buah kelapa sawit dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit dan juga sebagai antidotum, biji buah digunakan sebagai anti-kejang pada demam. Selain itu, hasil olahannya yang berupa minyak kelapa sawit memiliki aktivitas antikanker, pereda nyeri kepala, diuretik dan rematik. Penelitian lain menyebutkan bahwa ekstrak metanol daun kelapa sawit memiliki beberapa aktivitas diantaranya adalah antihipertensi dan kardiovaskuler, hepatoprotektor, antioksidan (Sasidharan *et al.*, 2010).

Bakteri *Escherichia coli* merupakan bakteri gram negatif yang bersifat aerobik dan ada juga yang bersifat anaerobik fakultatif. Bakteri *E-coli* mampu bertahan hidup di media sederhana dan dapat memfermentasi laktosa yang dapat memproduksi asam dan gas (Brooks *et al.*, 2015). *Escherichia coli* termasuk dalam bakteri Gram negatif. Pernyataan dalam Agustien *et al.* (2013), mendukung hal tersebut, bahwa *E. coli* memiliki dinding sel peptidoglikan yang tipis dan kandungan lipid yang besar, serta memiliki porin sebagai saluran masuknya zat aktif ke dalam sel bakteri. Masuknya zat aktif ini akan merusak aktivitas enzim di dalam sel dan menyebabkan kerusakan sel. Tingginya kadar lipid dalam sel meningkatkan permeabilitas zat aktif ke dalam sel. Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang terdapat dalam Nurmiati *et al.* (2013), bahwa *E. coli* merupakan patogen yang paling banyak menyerang manusia. *Escherichia coli* adalah bakteri Gram negatif, flora normal yang berada di usus manusia, dapat menyebabkan infeksi saluran kemih (ISK) dan diare. Bakteri ini termasuk dalam famili *Enterobacteriaceae* yang merupakan golongan bakteri yang banyak digunakan sebagai indikator kebersihan atau *hygiene*. Selain itu, dalam suatu uji analisis air, *E-coli* merupakan indikator pencemaran air oleh tinja. Bakteri ini sangat mudah ditemui pada air tercemar yang ditandai dengan keberadaan faeces. Dengan keberadaan bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit bagi orang yang mengonsumsinya, salah satunya yaitu penyakit diare (Purnawijayanti, 2001).

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti diare dapat ditangani menggunakan obat modern yaitu antibiotik. Namun, penggunaan obat tersebut akan menyebabkan efek samping dan terjadinya resistensi terhadap mikroorganisme (Aini, 2017). Sehingga, banyak masyarakat yang beralih dengan menggunakan pengobatan herbal tradisional. Senyawa antimikroba bersifat *bakteriostatik* karena menghambat pertumbuhan mikroorganisme merugikan serta bersifat *bakterisid* karena membunuh bakteri. Umumnya antimikroba dihasilkan oleh mikroorganisme, seperti jamur dan bakteri atau dapat juga diproduksi secara sintesis atau semi-sintesis. Senyawa antimikroba alami dari hewan seperti laktoferin, laktoperoksidase, laktoglobulin dan laktolipida pada susu (Naufalin, 2012); dan dari tanaman seperti fitoaleksin, asam organik, minyak esensial (atsiri), fenolik dan beberapa kelompok pigmen tanaman atau senyawa sejenis (Nychas, 2000).

Menurut penelitian yang dilakukan Vijayarathna (2012) ekstrak metanol daun kelapa sawit memiliki aktivitas antibakteri dan antifungi yang ditunjukkan dengan adanya zona hambat pada beberapa bakteri seperti *Bacillus subtilis* dengan konsentrasi hambat minimum atau KHM sebesar 12,5 mg/ml, *Escherichia coli* 12,5 mg/ml, *Pseudomonas aeruginosa* 6,25 mg/ml, *Staphylococcus aureus* 6,25 mg/ml, *Salmonella typhi* 6,25 mg/ml, *Klebsiella pneumonia* >50 mg/ml, *Proteus mirabilis* > 50mg/ml, dan *Candida albicans* 6,25 mg/ml (Sasidharan et al., 2010). Dalam hal ini penelitian hanya difokuskan pada ekstrak daun kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai antimikroba. Perasan daun kelapa sawit digunakan untuk mengobati luka infeksi pada kulit (Sasidharan *et al.*, 2010), kulit buahnya dapat digunakan sebagai antidote dan serbuk akarnya digunakan untuk mengobati gonorrhoea, menoragi dan bonkitis (Chong, et.al.,2008) Berdasarkan uraian tersebut maka harapannya artikel ini dapat dijadikan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh akar kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) terhadap aktivitas pertumbuhan *Escherichia coli* dan senyawa apa yang terkandung pada akar kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) serta apakah pemberian ekstrak akar kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) efektif menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* penyebab diare.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, Anthoni, Nurmiati, Rahmi Adila. (2013). Uji Antimikroba Curcuma spp. terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J Bio UA)* 2(1): 1-7
- Ahmad, B. & Ali, J., 2013, Physiochemical, minerals, phytochemical contents, antimicrobial activities evaluation and fourier transform infrared (FTIR) analysis of Hippophae rhamnoides L. leaves extracts, *African Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 7 (7), 375-388
- Aini, M. 2017. Perbedaan Daya Hambat Ekstrak Daun Serut (*Streblus asper*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Shigella dysenteriae Dan Escherichia coli Serta Pemanfaatannya Sebagai Buku Ilmiah Populer. Skripsi. Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
- Brooks, GF., Carroll KC, Butel JS, Morse, and all (2013). *Mikrobiologi Kedokteran*. Jawetz, Melnick, & Adelberg. Ed. 25. Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta
- Chong, K. H., Zuraini, Z., Sasidharan, S., Devib Kalnisha, P. V., Yoga Lathac, L. & Ramanathand, S., 2008. Antimicrobial Activity of *Elaeis Guineensis* Leaf, *Pharmacologyonline*, 3, 379-386

- Chusri, S., Villaneuva, I., Voravuthikunchai, S. P., Davies, J., 2009, Enhancing Antibiotic Activity : A Strategy to control Acinetoba bacter Infection, *Jurnal of Antimicrobial Chemotherapy*, 64 (6), 1203-1211
- Fauzi, Y., Y. E. Widyastuti, I. Satyawibawa dan R. Hartono. 2005. *Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Naufalin R, Herastuti. 2012. *Pengawet Alami pada Produk Pangan*. UPT Percetakan dan Penerbitan Unsoed : Purwokerto.
- Nurmiati, Anthoni Agustien, Ayu Putri Ningsih. 2013. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J Bio UA)* 2(3): 207-213.
- Nychas GJE, Tassou CC. 2000. Traditional Preservatives-Oils and Spices. Dalam : *Encyclopedia of Food Microbiology*. Robinson R, Batt C, Patel P (eds). Academic Press: London
- Purnawijayanti, H. 2001. *Sanitasi. Higiene dan Keselamatan Kerja dalam Pengolahan Makanan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sasidharan, S., Nilawaty, R., Xavier, R., Latha, L.Y., & Amala, R., 2010, Wound Healing Potential of *Elaeis guineensis*. Jacq Leaves in a Infected Albino Rat Model, *International Journal of Molecular Sciences*, 15, 3186-3199
- Setyamidjaja, D., 1991. *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dan Pengolahannya*. Penerbit PT. Perkebunan VI, Medan
- Vijayarathna, S., Zakaria, Z., Chen, Y., Latha, L.Y., Kanwar, J.R and Sasidharan, S., 2012, *The Antimicrobial Efficacy of *Elaeis guineensis*: Characterization, In Vitro and In Vivo Studies*, *Molecules*, 17, 4860-4877.